

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА И ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ

Негматова Гулзода Шухратовна

Научный руководитель: PhD. Заведующий кафедры Эндокринологии,
Самаркандский государственный медицинский университет,
Самарканд, Узбекистан

¹Хакимова Гулирано

²Ташимова Гуласал

³Рустамова Малика

¹⁻³Клинический ординатор по специальности Эндокринология, Самаркандский
государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10930724>

Актуальность. Актуальность данной темы заключается в том что Сахарный диабет 2 типа медленно прогрессирует и приводит тяжелым осложнениям, таким как ДН, ДР и т.п. В терапии СД важная роль отводится поддержанию целевого уровня глюкозы как фактору, влияющему на риск и степень осложнений. Именно принимаемая пища имеет основное влияние на данный фактор. Поэтому очень важно, чтобы больной СД соблюдал назначенную ему диету. Однако, так или иначе, практически все пациенты отклоняются от данного правила, а вариант отклонения представляет собой определенный тип (или типы) нарушения пищевого поведения, в зависимости от которых существует дифференцированный подход к решению данной проблемы. Проблема борьбы с сахарным диабетом (СД) из года в год становится всё более актуальной для современной медицины, в связи с повальным ростом заболеваемости во всём мире. Особенности условий и образа жизни людей в XXI веке, связанные с гипокинезией; употреблением продуктов с высоким содержанием углеводов, соли, жиров, синтетических добавок; частые стрессовые ситуации, вызванные ускорением темпов жизни; вредные привычки и многие другие факторы лежат в основе повышения массы тела, развития метаболического синдрома (МС) и СД II типа (СД II). Немаловажное влияние оказывают также множественные генетические и экологические факторы, способствующие распространению данной патологии. На сегодняшний день СД является одним из наиболее распространённых неинфекционных заболеваний человека после сердечно-сосудистой и онкологической патологии, приводящим к инвалидности и, нередко, летальным исходам. СД, часто называемый просто диабетом, представляет собой серьёзное хроническое прогрессирующее заболевание, характеризующееся повышенным уровнем глюкозы в сыворотке крови (гипергликемия), которое связано с различными сопутствующими состояниями, такими как ухудшение зрения, плохое заживление ран, эректильная дисфункция, почечная недостаточность, сердечные заболевания и т.д. Многие исследователи отмечают, что распространённость СД неуклонно растёт во всём мире. Ежегодная статистическая оценка заболеваемости СД со стороны ВОЗ показывает, что в 2014 году 422 миллиона взрослого населения во всём мире страдало этим заболеванием, демонстрируя неуклонный рост из года в год. Опасения вызывает и тот факт, что количество недиагностированных случаев заболевания составляет около 50% от числа официально зарегистрированных.

Цель: определить тип нарушения пищевого поведения у больных СД 2 типа.

Материалы и методы: под нашим наблюдением находилось 26 больных, страдающих СД 2 типа, в возрасте от 40 до 65 лет, из них 17 женщин, 9 мужчин. Длительность СД составила от 4 до 12 лет. ИМТ у всех обследуемых превышал норму (18,5 - 24,9 кг/м²). Целевой уровень гликемии не был достигнут у 87% обследованных. Все пациенты получали диетотерапию в комплексе с пероральной сахароснижающей терапией. Для исследования типов пищевого поведения использовали голландский опросник пищевого поведения (DEBQ). DEBQ состоит из 33 утверждений, каждое из которых респондент должен оценить в отношении себя как «Никогда» (1 балл), «Редко» (2 балла), «Иногда» (3 балла), «Часто» (4 балла) и «Очень часто» (5 баллов). 31-ый вопрос анализируется в противоположных значениях. Количественное значение по шкале равно среднему арифметическому значению баллов по этой шкале. Другими словами, необходимо сложить баллы по каждой шкале, и разделить на количество вопросов в шкале. Номера вопросов 1-10 соответствуют ограничительному типу, норма – 2,4; 11-23 – эмоциогенному, норма – 1,8; 24-33 – экстернальному, норма – 2,7. Результаты: у респондентов преобладает ограничительный тип пищевого поведения – 55%, среди них 18% - женщины, 37% - мужчины. На втором месте - эмоциогенный тип – 28%, из них 21% - женщины, 7% - мужчины. Наименее часто встречается экстернальный тип – 17%, женщины составили 11%, мужчины – 6%. 40 У анкетированных часто встречались смешанные типы. Экстернальный тип нарушения пищевого поведения встречался как самостоятельный (17%), так и в виде компонента при других типах нарушений у подавляющего большинства анкетированных (61%).

Выводы: выявленные нарушения пищевого поведения у больных СД 2 типа необходимо использовать для коррекции образа жизни пациента, рационализации питания. В случае эмоциогенного переедания следует сконцентрироваться на чувственной сфере, с целью разрешения внутреннего конфликта. В случае экстернального пищевого поведения речь идёт о неверной привычке, для которой потребуются когнитивно - бихевиоральная терапия. При ограничительном пищевом поведении необходимо диетологическое вмешательство. Коррекция пищевого поведения проводится совместно врачом эндокринологом, диетологом и психологом.

References:

1. Содиков С, Каримова Н, Каримова З. Реабилитация больных пожилого возраста сахарным диабетом 2-типа. *ЖПБМ*. 2017;(4 (97)):105-106.
2. Хамидова МН, Исмадова ИФ, Бердиев ЖШ, Негматова ГШ, Даминов АТ. САХАРНЫЙ ДИАБЕТИ COVID-19. *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences*. 2022;2(13):190-204.
3. Шухратовна СД, Кахрамонович ЮУ, Махмудович КТ. Структурные изменения сосудисто-стромального комплекса щитовидной железы при эутиреоидной и токсических формах зоба. *Научный журнал*. 2019;(10 (44)):67-69.
4. Собиржоновна КН, Саллохидинович СС, Акбаровна ОМ. Эпидемиологический Статус И Факторы Риска Сахарного Диабета На Сегодняшний День. *MiastoPrzyszłości*. 2023;32:212-219.

5. Salimova DE, Daminnov AT. A CLINICAL CASE BASED ON THE EXPERIENCE OF TREATING HYPERTENSION IN A PATIENT WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS, OBESITY AND VITAMIN D DEFICIENCY. *Educational Research in Universal Sciences*. 2023;2(12):150-154.
6. Takhirovich DA. ASSESSMENT OF HEARING FUNCTION IN INDIVIDUALS WITH TYPE 2 DIABETES. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149)*. 2023;1(9):124-126.
7. Qahramonov FA, Amirov BY, Tursunboyeva LI, Daminov AT. Autoimmuntireoiditbilankasallanganbemorlardagifunksionalbuzilishlarningdifferensialdiagnostikasidaqalqonsimonbezzichliginianiqlash. *Science and Education*. 2023;4(3):82-86.
8. Nazira K, Siddikovna TG, Davranovna DA, Takhirovich DA, Tulkinovich OS. Cardiovascular complications in patients who have had covid on the background of diabetes mellitus 2.1. 2021;2(3):37-41.
9. Choriyev S, Gadoeva Z, Mardonova F, Jurakulov F, Hafizov S, Daminov AT. Changes in the thyroid gland in the long period after a new coronavirus infection. *Science and Education*. 2023;4(12):102-106.
10. Kamalov T, Bahriev N, Yuldashev U, Sabirova D. CLINICAL AND HORMONAL CHARACTERISTICS OF PRIMARY HYPOGONADISM IN PRESCHOOL BOYS. *MedFarm*. 2019;10(9). doi:10.32743/2658-4093.2019.9.10.188
11. Daminov AT, Yuldoshev B, Murodullo I, Naimova N. CLINICAL CASE OF PRIMARY HYPOTHYROIDISM. *Educational Research in Universal Sciences*. 2024;3(3 SPECIAL):135-138.